

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA PUL-KREDIT SIYOSATINING TRANSFORMATSIYASI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA’SIRI

Raimberdiyev Samandar¹, Abdusalomov Azimjon²

¹UBS Toshkent filiali “Iqtisodiyot” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

²UBS Toshkent filiali, BHK 24-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327911>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá yashil iqtisodiyot sharoitida pul-kredit siyosatining transformatsiya jarayonlari hamda uning makroiqtisodiy barqarorlikka ta’siri ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotda pul-kredit siyosatining an’anaviy instrumentlaridan zamonaviy yondashuvlarga o’tish jarayonlari, xususan, inflyatsion targetlash, yashil moliya instrumentlari hamda barqaror investitsiyalarni qo’llab-quvvatlash mexanizmlari o’rganildi. Shuningdek, foiz stavkalari, pul massasi va kreditlash jarayonlari orqali ekologik yo’naltirilgan loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari baholandi. Olingan natijalar shuni ko’rsatadiki, pul-kredit siyosatining yashil iqtisodiyotga moslashuvi makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, inflyatsiyani nazorat qilish hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: pul-kredit siyosati, yashil iqtisodiyot, makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya, foiz stavkasi, yashil moliya, barqaror investitsiyalar, Markaziy bank, milliy valyuta.

Аннотация. В данном тезисе научно анализируются процессы трансформации денежно-кредитной политики в условиях зелёной экономики, а также её влияние на макроэкономическую стабильность. В исследовании рассмотрен переход от традиционных инструментов денежно-кредитной политики к современным подходам, включая инфляционное таргетирование, инструменты зелёного финансирования и механизмы поддержки устойчивых инвестиций. Также проведена оценка возможностей финансирования экологически ориентированных проектов через процентные ставки, денежную массу и кредитные механизмы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что адаптация денежно-кредитной политики к условиям зелёной экономики играет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции и стимулировании долгосрочного устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, зелёная экономика, макроэкономическая стабильность, инфляция, процентная ставка, зелёное финансирование, устойчивые инвестиции, Центральный банк, национальная валюта.

Abstract. This thesis provides a scientific analysis of the transformation processes of monetary policy in the context of a green economy and its impact on macroeconomic stability. The study examines the transition from traditional monetary policy instruments to modern approaches, including inflation targeting, green finance instruments, and mechanisms for supporting sustainable investment. It also assesses the potential for financing environmentally oriented projects through interest rates, money supply management, and credit allocation mechanisms. The findings indicate that the adaptation of monetary policy to the requirements of a green economy plays a significant role in ensuring macroeconomic stability, controlling inflation, and promoting long-term sustainable economic growth.

Keywords: *monetary policy, green economy, macroeconomic stability, inflation, interest rate, green finance, sustainable investment, central bank, national currency.*

Pul-kredit siyosati iqtisodiyotni tartibga solishning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi. U Markaziy bank tomonidan inflyatsiyani nazorat qilish, milliy valyuta barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida amalga oshiriladi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida pul-kredit siyosati nafaqat an'anaviy makroiqtisodiy maqsadlarga erishishga, balki ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlash hamda “yashil” investitsiyalarni rag'batlantirishga ham yo'naltirilmoqda. Shu sababli, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida pul-kredit siyosati faqat pul massasini boshqarish bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiy agentlarning kutilmalarini shakllantirish hamda iqtisodiy resurslarni barqaror rivojlanish yo'nalishlariga yo'naltirish orqali ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy pul-kredit siyosati asosan pul massasini nazorat qilishga asoslangan bo'lsa, zamonaviy yondashuv inflyatsion targetlash konsepsiyasi bilan bir qatorda yashil moliya tamoyillarini ham o'z ichiga olmoqda. Hozirgi kunda regulyatorning ustuvor vazifalaridan biri inflyatsiya darajasini 5 foiz atrofida barqarorlashtirish hamda ekologik barqaror loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirishdan iboratdir[1]. Zamonaviy, xususan, yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan pul-kredit siyosatining asosiy xususiyatlari sifatida inflyatsiyani maqsadlash, foiz stavkasi asosida boshqaruvni amalga oshirish, yashil kreditlash instrumentlarini joriy etish, shaffoflik va samarali kommunikatsiyani ta'minlash hamda bozor kutilmalarini boshqarish kabi yo'nalishlar ajralib turadi. Odatda Markaziy banklar milliy valyutaning qadrsizlanishi va yuqori inflyatsion bosimlarni pasaytirish maqsadida asosiy foiz stavkasini oshiradi. Bu esa moliyaviy resurslarning qimmatlashishiga olib kelib, investitsiya va iste'mol hajmining qisqarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada kapital qiymatining oshishi investitsiya faolligini susaytirib, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashishiga sabab bo'lishi ehtimoli yuzaga keladi[2].

Yashil iqtisodiyot sharoitida esa mazkur jarayonlar yanada murakkab tus oladi, chunki pul-kredit siyosati nafaqat inflyatsiyani barqarorlashtirish, balki ekologik barqaror rivojlanish va “yashil” investitsiyalarni rag'batlantirish vazifasini ham bajaradi. Shu sababli foiz stavkasining o'zgarishi iqtisodiyotning an'anaviy sektorlaridan tashqari, yashil loyihalar moliyalashtirilishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, asosiy foiz stavkasi 13,5 foizdan 14 foizgacha oshirilgan va yil davomida ushbu darajada saqlab qolingan. Ushbu qat'iy pul-kredit siyosati inflyatsiyaning pasayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lib, inflyatsiya darajasi yil boshidagi 9,9 foizdan yil oxiriga kelib 7,3 foizgacha pasaygan. Bu holat yashil iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda pul-kredit siyosati muhim stabilizatsion rol o'ynashini ko'rsatadi.

Biroq foiz stavkasi oshirilganiga qaramay, kreditlash hajmining kamaymaganligi va aksincha o'sishda davom etgani iqtisodiyotda kreditga bo'lgan talabning yuqoriligini hamda foiz stavkasi transmissiya kanalining to'liq samarali ishlamayotganini ko'rsatadi. Yashil iqtisodiyot nuqtayi nazaridan bu holat, kredit resurslari nafaqat an'anaviy tarmoqlarga, balki barqaror va ekologik yo'naltirilgan loyihalarga ham faol yo'naltirilayotganini anglatadi. 2025-yilda pul-kredit siyosati doirasida asosiy e'tibor milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlash orqali inflyatsion bosimlarni kamaytirishga qaratildi. Valyuta kursining nisbatan barqarorlashuvi import qilinadigan tovarlar narxlarining keskin oshishini cheklab, ichki bozorda umumiy narxlar darajasining barqarorlashishiga xizmat qildi. Natijada inflyatsion bosimning pasayishi pul-kredit siyosati instrumentlari doirasida foiz stavkasini qat'iy darajada saqlab turish hamda keyinchalik

uni bosqichma-bosqich optimallashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. Shu bilan birga, valyuta kursi kanalining kuchayishi inflyatsiyaning pasayish jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo'lib, Markaziy bankka monetar sharoitlarni nisbatan yumshatish imkonini berdi. Bu holat iqtisodiyotda kredit resurslarining nisbatan arzonlashishi, investitsiya faolligining qo'llab-quvvatlanishi hamda yashil iqtisodiyot doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun qulay makroiqtisodiy muhitning shakllanishiga xizmat qildi. Umuman olganda, 2025-yilda milliy valyuta kursi barqarorligini ta'minlash inflyatsiyani pasaytirish hamda foiz stavkalarini maqbullashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili sifatida namoyon bo'ldi (1-jadval).

1-jadval.

2025-yilda O'zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi va AQSh dollariga nisbatan milliy valyuta kursi dinamikasi

Davr	Yillik inflyatsiya (%)	Valyuta kursi (1 AQSH dollariga nisbatan so'mda)
Yanvar	9,9	12 958,61
Fevral	10,1	12 954,93
Mart	10,3	12 924,32
Aprel	10,1	12 944,82
May	8,7	12 905,60
Iyun	8,7	12 664,42
Iyul	8,9	12 643,56
Avgust	8,8	12 517,85
Sentabr	8,0	12 326,08
Oktabr	7,8	12 089,66
Noyabr	7,5	11 972,03
Dekabr	7,3	12 017,01

**O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.*

Mazkur jadval ma'lumotlaridan foydalangan holda inflyatsiya darajasi va AQSh dollariga nisbatan milliy valyuta kursi o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentini aniqlaymiz (2-jadval).

2-jadval.

2025-yilda O'zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi va AQSh dollariga nisbatan milliy valyuta kursi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

	Yillik inflyatsiya (%)	Valyuta kursi (1 AQSH dollariga nisbatan so'mda)
Yillik inflyatsiya (%)	1	
Valyuta kursi (1 AQSH dollariga nisbatan so'mda)	0,925807	1

**Muallif ishlanmasi.*

2025-yilda O'zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi va AQSh dollariga nisbatan milliy valyuta kursi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik natijalari ular o'rtasida kuchli ijobiy aloqa mavjudligini ko'rsatdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,925807 ga teng bo'lib, ushbu ko'rsatkich valyuta kursi o'zgarishlarining inflyatsiya dinamikasiga sezilarli darajada ta'sir etishini anglatadi. Yashil iqtisodiyot sharoitida mazkur bog'liqlik yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki makroiqtisodiy barqarorlik barqaror rivojlanish hamda ekologik

yo'naltirilgan investitsiyalar uchun asosiy institutsional shartlardan biri hisoblanadi. Valyuta kursining barqarorligi import inflyatsiyasini cheklash orqali umumiy narxlar darajasining barqarorlashuviga xizmat qiladi, bu esa yashil loyihalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik investitsiyalarni moliyalashtirish uchun qulay makroiqtisodiy muhitni shakllantiradi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosati doirasida valyuta kursi kanalining samarali ishlashi nafaqat inflyatsiyani tartibga solishda, balki yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, makroiqtisodiy barqarorlik va ekologik barqaror rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik pul-kredit siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, 2025-yilda Markaziy bank tomonidan amalga oshirilgan pul-kredit siyosati yashil iqtisodiyot sharoitida inflyatsion bosimni jilovlashga qaratilgan faol va izchil choralar sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa-da, uning real sektor va xususan yashil investitsiyalarni kengaytirishga ta'siri nisbatan cheklangan bo'lib qolgan. Asosiy foiz stavkasining oshirilishi inflyatsiyani qisqa muddatda sezilarli darajada pasaytirishga olib kelmagan hamda kreditlash hajmini sezilarli darajada qisqartirmagan. Bu holat yashil iqtisodiyot uchun muhim bo'lgan uzoq muddatli, past foizli "yashil kreditlar"ni kengaytirish jarayonida foiz kanali samaradorligining yetarli darajada kuchli emasligini ko'rsatadi. Foiz stavkasi va kreditlar dinamikasi tahlili pul-kredit siyosati transmissiya mexanizmi, xususan foiz stavkasi va kredit kanallarining yashil iqtisodiyot talablariga mos ravishda to'liq shakllanmaganini anglatadi. Bank tizimi orqali uzatilayotgan monetar impulslar real sektor, jumladan ekologik barqaror loyihalar va qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalariga yetarlicha tezkor va to'liq ta'sir ko'rsata olmagan.

Pul massasining kengayishi iqtisodiy faollikni ma'lum darajada qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, yashil iqtisodiyot sharoitida narxlar barqarorligini ta'minlash va ekologik investitsiyalarni barqaror moliyalashtirish uchun yetarli samaradorlikni namoyon etmagan. Bu esa inflyatsion bosimni kamaytirish bilan bir qatorda, resurslarni "yashil" yo'nalishlarga samarali qayta taqsimlash muammosi mavjudligini ko'rsatadi. Umuman olganda, pul-kredit siyosatining samaradorligi nafaqat an'anaviy instrumentlar bilan, balki yashil moliya infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi, moliya bozorining chuqurligi, bank sektorining risklarni baholash yondashuvi, inflyatsion kutilmalar hamda institutsional muhit bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Shu bois, zamonaviy yashil iqtisodiyot sharoitida pul-kredit siyosatining asosiy vazifasi faqat foiz stavkasini boshqarish bilan cheklanib qolmay, balki inflyatsion kutilmalarni barqarorlashtirish, yashil investitsiyalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, monetar kommunikatsiyani kuchaytirish hamda transmissiya mexanizmini, ayniqsa yashil kredit kanallarini institutsional jihatdan mustahkamlashdan iborat bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://cbu.uz/uz/> - O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb sahifasi.
2. Safarov Giyosiddin Abdullayevich, and Samandar Raimberdiyev Sherzod Oglu. "The role of capitalization in the expansion of the participation of commercial banks in financing investment projects." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.11 (2021): 108-114.
3. Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education, 2019.